

II НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

УДК 7.071.1:908

КРЫМСКИЙ ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА Н.С. САМОКИША: ИСТОРИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ХУДОЖНИКА С АЛУПКИНСКИМ ДВОРЦОМ-МУЗЕЕМ

Лобков А.Е.

Севастопольский государственный университет

В статье изучена история сотрудничества академика батальной живописи Н.С. Самокиша с Алупкинским дворцом-музеем в 20–30-е годы XX века. С директором музея Я.П. Бирзгалом художника связывали многолетние дружеские связи. По заказу музея Н.С. Самокиш выполнил ряд больших картин на крымские исторические сюжеты XVII, XVIII и XX столетий, а также три акварели на пушкинскую тему. Особое внимание уделено разработке татарской темы в творчестве художника в контексте проводимой советской властью национальной политики. Автор приходит к выводу, что после депортации крымских татар это направление творчества Н.С. Самокиша было подвергнуто забвению и не изучалось.

This article traces the history of collaboration between the battle painting academician Nikolay Samokish and the Alupka Palace Museum in the 1920s and 1930s. The painter had long-term friendly relations with the museum's director Jan Birzgal. By the museum's order, Samokish painted a series of large paintings on the Crimean historical subjects of the 17th, 18th and 20th centuries, as well as three watercolors on the theme of Alexander Pushkin in Crimea. Particular attention is paid to the development of the Tatar theme in the painter's work in the context of the Soviet government national policy. The author concludes that after the deportation of the Crimean Tatars this direction of N.S. Samokish works was forgotten and not studied.

Ключевые слова: Н.С. Самокиш, Я.П. Бирзгал, С.Д. Коцюбинский, Алупкинский дворец-музей, Пушкин в Крыму, крымские татары, татаризация, ленинско-сталинская национальная политика.

Key words: Nikolay Samokish, Jan Birzgal, Sergey Kotsubinskiy, Alupka Palace-Museum, Pushkin in Crimea, the Crimean tatars, tatarization, Lenin-Stalin national policy.

История сотрудничества Алупкинского дворца-музея (далее – АДМ) с Николаем Семеновичем Самокишем (1860–1944) начинается с ноября 1927 года, когда директором музея был назначен Ян Петрович Бирзгал (1898–1968). Их знакомство произошло летом 1921 г. в Евпатории, куда Я.П. Бирзгал был назначен главой местной ЧК. Н.С. Самокиш приехал в Евпаторию на лечение ранней весной 1918 г. и стал очевидцем неоднократной смены властей в Крыму и их трагических последствий. Чтобы прокормить себя и близких ему людей, Н.С. Самокиш, с окончательным установлением советской власти в ноябре 1920 г., подрабатывал художником в воинских частях и новых органах управления. Я.П.

Бирзгал нашел Н.С. Самокиша в крайне бедственном положении, делился с ним армейским пайком, а вскоре предложил академику поступить на службу в ЧК, чтобы бороться с контрреволюцией «с помощью кисти и карандаша» [2; 19, с. 65], на что Н.С. Самокиш ответил согласием. Вскоре Я.П. Бирзгалу удалось добиться у Д.И. Ульянова и Ю.П. Гавена дополнительного санаторного пайка для художника. Идея Я.П. Бирзгала была простой – поставить талант художника на службу идеологической машине, использовать его имя, звания и авторитет в пропагандистских целях. Я.П. Бирзгал вовлек Н.С. Самокиша в Ассоциацию художников революционной России, отделения которой они затем вместе создали в Севастополе и Симферополе, устроил академика художественным консультантом КрымОхриса и Центрального музея Тавриды. Н.С. Самокиш неоднократно получал заказы от различных государственных организаций, в том числе от АДМ.

В описи музейного фонда АДМ (1938 г.) значатся шесть картин Н.С. Самокиша. Это три большие картины маслом «Эмиграция крымск. татар» (речь идет о картине «Эмиграция татар Крыма в Турцию в конце XVIII века», известной также как «Переселение крымских татар в Турцию в 1787 году»), «Штурм Кр. Армией Сиваша» (один из вариантов картины «Переход Красной Армии через Сиваш») и «Поход запорожцев в Крым», а также три акварели – «Пушкин в Алушке», «Пушкин и Воронцов», «Пушкин в Гурзуфе» [1]. Картины Самокиша, представленные в АДМ, отражали разные события и периоды жизни Крыма XVII, XVIII, XIX и XX вв.

На раннем этапе существования АДМ выступал как памятник архитектуры и быта русской культуры 30–40-х гг. XIX в. С момента прихода Я.П. Бирзгала на пост директора АДМ ставит перед собой социологические задачи, раскрывает классовые корни культуры, представленной в историко-бытовом комплексе бывшего Воронцовского дворца, и дает марксистско-ленинское объяснение выставленных объектов. В музее была организована экспозиция по новой – советской – истории Крыма, которая постоянно пополнялась новыми материалами. В ноябре 1930 г. в парке АДМ по проекту Я.П. Бирзгала был сооружен памятник на братской могиле красногвардейцев, павших в борьбе за Советскую власть в 1918–1920 гг. В ходе археологических экспедиций 1934–1936 гг., организованных музеем, ее участники Н.Л. Эрнст, С.Д. Коцюбинский и Я.П. Бирзгал выявляли на Южном берегу Крыма, среди прочего, «памятники революционного движения и гражданской войны, могилы, места расстрелов, памятные здания и т.д.» [30, с. 244]. Научный сотрудник музея С.Д. Коцюбинский читал для отдыхающих в санаториях и домах отдыха Симеиза и Алушки лекции о революции в Крыму и публиковал заметки из истории советской власти в Крыму в местной печати. Я.П. Бирзгал рисовал и выставлял картины на темы гражданской войны и социалистического строительства в Крыму.

Художественную выучку Я.П. Бирзгал прошел у Н.С. Самокиша, что чувствуется уже в его ранней картине «Взятие Чонгарского моста», посвященной одному из ярких эпизодов перекопских боев. В 1931–1933 гг. на Перекопе работали три научные экспедиции, проводившие подготовительные работы по созданию заповедника перекопских боев. В 1933 г. Я.П. Бирзгал участвовал в третьей научной экспедиции по исследованию историко-революционных памятников Перекопа.

Н.С. Самокиш был одним из первых советских художников, широко разрабатывавших тему штурма Перекопа. Битва за Перекоп была последним крупным сражением Гражданской войны, и победа над Врангелевскими войсками широко использовалась в пропагандистских целях. Уже в 1927 г. появилась идея увековечить память об одной, по словам В.И. Ленина, «из самых блестящих страниц в истории Красной Армии» в виде живописной панорамы. В 1934 г. ЦИК СССР принял решение о создании масштабной панорамы перекопских боев по аналогии с известными Севастопольской и Бородинской панорамами. Н.С. Самокиш был готов единолично взяться за этот проект, но, вероятно, приняв во внимание его возраст, работу поручили коллективу художников (состав его на протяжении работы менялся), многие из которых были учениками Н.С. Самокиша. Сам академик был назначен главным консультантом и членом художественного совета создаваемой панорамы.

В конце 1933 г. Самокиш приступил к работе над диорамой на сюжет перекопских боев. Одно из первых упоминаний о над ней содержится в интервью Н.С. Самокиша газете «Красный Крым», опубликованном 14 ноября 1933 г., где, в частности, говорилось:

«Самокиш сейчас усиленно работает над эскизом диорамы (половина панорамы) “Переход Красной Армии через Сиваш”, заказанному для гор. Харькова Всеукраинским кооперативным союзом “Художник”» [25, с. 3]. К интервью художника прилагался фрагмент незаконченного эскиза диорамы.

Эскиз диорамы под названием «Перекопский бой» был опубликован и в газете «Правда» от 9 февраля 1935 г. В сопровождающей эскиз заметке говорится, что диорама создается для будущего Перекопского музея: «Диорама изображает один из эпизодов перекопских боев – переход Красной Армии через Сиваш. Красные войска на рассвете идут вброд на Литовский полуостров, наступают вместе части пехоты, кавалерии и артиллерии. С Литовского полуострова белые нацупывают прожекторами красные части и обстреливают наступающих иррациональным огнем» [6, с. 4]. Эскиз диорамы под названием «Переход через Сиваш» был опубликован также и в газете «Красный Крым» от 23 февраля 1935 г. [21, с. 3].

В статье Т. Федоровой отмечалось, что диорама была представлена художником на художественном совете по просмотру эскизов для панорамы Перекопа: «Написанная им картина – диорама Перекопа передает момент, когда Красная армия, растянувшись в многоверстную даль “Гнилого моря”, под взрывом орудийных снарядов, отходит от материка (д. Владимировка) к Литовскому полуострову на штурм Перекопа» [27, с. 15–16].

Параллельно с работой над диорамой «Переход Красной армии через Сиваш» («Перекопский бой») Н.С. Самокиш в ноябре 1934 г. приступил к работе над картиной «Переход Красной Армии через Сиваш». По имеющимся у Н.И. Лapidус сведениям, картина была заказана директором АДМ Я.П. Бирзгалом для выставки по истории Крыма [15, с. 42].

Впервые эскиз этой картины под названием «Взятие Перекопа» был опубликован в газете «Красный Крым» от 14 ноября 1934 г. [20, с. 1].

Завершающая стадия работы над диорамой и картиной пришлась на 1935 г. Многочисленные репортеры, посещавшие мастерскую художника, в своих статьях нередко путали незаконченные картины, имеющие схожий сюжет, и их заказчиков. Отличие диорамы от картины, естественно, помимо разницы визуального восприятия, заключалась в доминировании на диораме пехоты, а на картине – кавалерии.

В юбилейном номере газеты «Красный Крым» (от 6 октября 1935 г.), посвященного 50-летию художественной деятельности академика, приводится снимок картины, «над которой работает художник в настоящее время» – «Переход Красной армии через Сиваш для взятия Литовского полуострова в 1920 г.» (рис. 1) [22, с. 1].

С большой долей вероятности можно допустить, что в АДМ был выставлен именно этот «Переход Красной Армии через Сиваш». Картина была закончена в начале 1936 г. (хотя традиционно датой ее окончания принято считать 1935 год). В 1941 г. картина Н.С. Самокиша была отмечена Сталинской премией в области литературы и искусства второй степени. В настоящее время она хранится в Симферопольском художественном музее.

Отметим, что картину со схожим сюжетом и названием Н.С. Самокиш выполнил также в 1938 г. В мае 1938 г. газета «Красный Крым» сообщала: «В настоящее время Н.С. Самокиш по заданию крымского правительства работает над картиной “Переход через Сиваш”. Картина изображает один из эпизодов перехода красных войск через Сиваш на Литовский полуостров и предназначена для крымского павильона на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве. Н.С. Самокиш предполагает закончить картину к августу» [8, с. 4]. На данный момент трудно говорить о судьбе этого варианта «Перехода через Сиваш», но в сообщении об убранстве выставочного зала Крымской АССР Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве в сентябре 1940 г. она украшала нишу над входом. Где находится этот вариант картины, пока установить не удалось.

Не менее важной темой, чем установление Советской власти в Крыму, была тема национального строительства, развернутого на полуострове молодым советским государством. В 1922 г. КрымЦИК объявил курс на коренизацию (татаризацию) органов управления. Политика татаризации преследовала разные цели и носила неоднозначный характер. Естественно, она была призвана усилить идеологический контроль над значительной ча-

стью населения Крыма, вовлечь татар в государственное строительство, ослабить авторитет духовных лидеров мусульман, изменить традиционный уклад быта, преодолеть языковой и культурный барьеры, разделявший крымских татар и большевиков. Татаризация дала мощный импульс развитию системы образования, средств массовой информации, литературы и театра на крымско-татарском языке, способствовала пробуждению интереса к татарской старине, для сохранения и документирования которой организовывались археологические, этнографические и фольклорные экспедиции.

Народная культура крымских татар рассматривалась как важная составная часть общей (по форме и по содержанию) социалистической культуры, курс на развитие которой объявил И.В. Сталин на XVI съезде ВКП(б) в 1930 г.

В статье «Пятнадцатилетие Советского Крыма» секретарь Крымского Обкома ВКП(б) Б.А. Семенов противопоставил *«жестокую русификаторскую политику»*, проводимую царским правительством *«в области просвещения татарских масс и других нерусских национальностей»* в Крыму и ленинско-сталинскую политику, направленную на развитие *«национальной по форме и социалистической по содержанию культуры наиболее угнетенного в прошлом народа – крымских татар»*. Среди ярких достижений советской власти в Крыму за 15 лет, по словам Б.А. Семенова – ликвидация безграмотности, создание системы образовательных и культурных учреждений, формирование молодых национальных кадров, организация сети газет на национальных языках, а также *«в значительных размерах поставлено издание книг на крымско-татарском языке. Заканчивается перевод и издание на крымско-татарском языке основных работ Ленина и Сталина. Подготавливается издание крымской энциклопедии, истории народов Крыма, крымско-татарского фольклора, словарей»* [24, с. 4].

Под руководством Я.П. Бирзгала АДМ активно разрабатывал татарскую тему в своей деятельности. При дворце-музее был создан кружок татарской молодежи, научные сотрудники содействовали созданию музея в местной татарской школе, для колхозников читались политические доклады и проводились антирелигиозные мероприятия. С 1934 по 1937 гг. сотрудники музея при содействии учеников алушкинской татарской школы записывали фольклор татар Южного берега Крыма и готовили к изданию сборники на русском и крымско-татарском языках [9]. Н.С. Самокиш выступил консультантом по художественному оформлению первого фольклорного сборника АДМ «Сказки и легенды татар Крыма» (1936 г.), над красочным оформлением которого трудились симферопольские художники – А.В. Варфоломеев, П.М. Туманский, К.М. Муратов и Б. Джеппаров. В 1935 г. Я.П. Бирзгал и С.Д. Коцюбинский были утверждены авторами по отделу «Народы Крыма и национально-культурное строительство» одиннадцатитомного энциклопедического издания «Полное описание Крыма», в редколлегии которого, среди прочих, значился и Н.С. Самокиш [11].

Разнообразные аспекты татарской темы были широко представлены и в экспозиции АДМ. В 1934 г. научный сотрудник музея С.Д. Коцюбинский писал: *«Верхний этаж дворца (4 зала) представляет собой исторический отдел Музея, где на общедоступных экспонатах показана царская национальная политика в Крыму, политика угнетения татарского народа и наша, ленинская политика, впервые открывающая широкие возможности для строительства культуры – национальной по форме, социалистической по содержанию. В настоящее время исторический отдел пополняется новыми экспонатами, над которыми работает научный персонал Музея и специально приглашенные художественные силы»* [13, с. 96].

Такой «художественной силой» был Н.С. Самокиш, создавший для экспозиции музея одну из самых известных своих картин на татарскую тему – «Эмиграция татар из Крыма в конце XVIII столетия» (1935 г.). К татарской теме художник обратился уже в начале 20-х годов XX века. С ней связана одна из его ранних крымских картин – «Голод в Крыму» (1923 г.), увы, также считающаяся утраченной. Картина большого формата (118×212 см) была написана Н.С. Самокишем по заказу Крымской Центральной комиссии по борьбе с последствиями голода и лично Ю.П. Гавеном для Крымского павильона первой Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки в Москве в 1923 г.

Фото художника за работой над картиной и ее описание, задающее «правильное» понимание эмиграции крымских татар в Турцию было размещено в центральной республиканской газете (рис. 2) [18]. Подобную фотографию, но с текстом иного содержания, разместила и другая центральная газета – «Крымский комсомолец» (18 марта 1935 г.): «С упоминанием имени академика батальной живописи Н.С. Самокиша обычно связывается представление о кавалерийских сражениях или просто о лошади, мастерски воспроизведенных в живописи или графике. Ограничиваться этим представлением – значит не знать вообще искусства тов. Самокиша последних лет. Как показывают прекрасные картины, написанные для украинских и других организаций, которые ежегодно поручают художнику выполнение нескольких различных полотен, тов. Самокиш не замыкается в узком кругу кавалерийских сюжетов, он охотно пишет и на сюжеты другого плана.

В Крыму, в отличие от Украины и других мест, общественность мало знает об этом виде искусства старого летам, но бодрого в творческом темпераменте художника. Еще меньше сделали крымские организации для получения в наши картинные галереи, музеи и общественные здания художественной продукции проживающего более 15 лет в Крыму мастера.

И только теперь, через 10-летний промежуток времени после первого и последнего изо-заказа, Алушкинский музей заказал художнику историческую картину «Первое переселение крымских татар в Турцию в 1787 году». Эта картина закончена и в ближайшее время будет отправлена на выставку крымских художников в Москве» [28].

До войны «Голод в Крыму» (1923 г.) и «Эмиграция татар из Крыма в конце XVIII столетия» (1935 г.) были наиболее известными работами на татарскую тему. Упоминается картина авторами юбилейного сборника «50 лет деятельности академика Н.С. Самокиша» (1935 г.). Т. Федорова описывает картину так: «Художник передает момент погрузки татар на турецкие фелюги у Медвежьей горы (Алушта): с узлами, корзинами, обездоленные судьбой уплывают из Крыма навсегда люди, потерявшие родную землю. А в стороне господствующий класс – семья помещика-аристократа с удовольствием наблюдает все происходящее вокруг. Море переливается цветами радуги... Картина, написанная для Алушкинского музея, привлекает зрителя правдой передаваемого художником исторического факта» [27, с. 15]. В статье Я.П. Бирзгала приводится репродукция картины и отмечается, что «в этой картине художнику удалось ярко передать ту трагедию, которую переживало местное коренное трудовое население, и подчеркнуть тот антагонизм, который существовал между местным крестьянством, с одной стороны, и русскими помещиками и татарскими мурзаками – с другой» [3, с. 31]. Внимание Н.С. Самокиша к татарской теме отмечает и Ю. Штаерман, говоря что «трагическое прошлое крымских татар глубоко тронуло художника. В своей картине “Эмиграция крымских татар в Турцию” он изобразил горестное оставление родной земли» [29, с. 3].

Подобная интерпретация эмиграции крымских татар содержится в статье и книге «Пушкин в Крыму» С.Д. Коцюбинского [12, с. 94; 14]. Советская власть стремилась показать татарам, что у них был общий враг – царизм. Картину академика Н.С. Самокиша можно также рассматривать как своеобразный ответ академику Арсению Ивановичу Маркевичу (1855–1942), опубликовавшему 1928–1929 гг. в «Известиях Академии Наук» статью «Переселения крымских татар в Турцию в связи с движением населения в Крыму», где прямо утверждал, что никакой вражды и преследования татар со стороны русского населения и властей не было, напротив, татары имели особые льготы, а причинами ухода татар из Крыма называл религиозный фанатизм, национализм и некультурность татарских масс [17]. Статья А.И. Маркевича была подвергнута в печати резкой критике за апологетику колонизаторской политики царизма и великорусский шовинизм.

До Великой Отечественной войны картина Самокиша хранилась в АДМ (возможно, какое-то время находилась в Симферопольской областной картинной галерее, которую Я.П. Бирзгал возглавил осенью 1939 г.), современное ее местонахождение неизвестно. Некоторое представление о цветовом решении утраченной картины дает акварель Н.С. Самокиша «Эмиграция крымских татар», хранящаяся в фонде Харьковского художественного музея (рис. 3).

Другой ракурс татарской темы задавала картина «Поход запорожцев в Крым», репродуцированная в журнале «Литература и искусство Крыма» в начале 1936 г. В монографии А.И. Полканова указан размер картины – 200×250 см [19]. В журнальной публикации указан и год похода – 1645, однако, думается, что в дату вкралась опечатка, и речь идет о знаменитом походе 1675 г. под предводительством атамана Ивана Сирко, произведенном в отместку за разбойничье нападение объединенного войска крымских татар и турок на Запорожскую сечь. Материалом для написания картины послужила история запорожских казаков, написанная Дмитрием Ивановичем Яворницким (1855–1940), с которым художник дружил на протяжении многих лет.

Алупкинская картина входит в серию работ из украинской старины, созданных художником в 1927–1934 гг., в том числе по заказу Днепропетровского исторического музея (которым руководил Д.И. Яворницкий) и Харьковского исторического музея. Среди них есть и другие картины, посвященные борьбе казаков с турками и крымскими татарами в XVII веке, в том числе – «Морское сражение запорожцев с турецким военным кораблем», «Запорожцы в Бахчисарае» и «Запорожцы отбивают ясыр у татар».

В Художественном музее Харькова представлен красочный эскиз «Похода запорожцев в Крым» меньшего формата (38×78 см), законченный в 1933 г. (рис. 4). На нем изображено запорожское войско, идущее по степи под ярким полуденным солнцем. По словам В.Я. Ткаченко, *«художник достиг здесь необыкновенной красочности, яркой передачи солнечного освещения. Светлая зелень травы, сияющие голубые тени, ослепительные пятна белых круторогих волов и белой холщовой одежды запорожцев, горящие красной киноварью загорелые лица – все это создает многоцветную праздничную гамму красок. Широкие сильные мазки сочетаются с четким рисунком, с уверенной легкой контурной линией, выделяющей светлые фигуры из общего фона картины»* [26, с. 102]. Она также приводит слова Н.С. Самокиша: *«Думаю, что в большом формате это будет еще лучше и блестяще по колориту»* [26, с. 102].

С АДМ связано и обращение Н.С. Самокиша к пушкинской теме. Она не была для художника новой. Еще в 1899 г. Н.С. Самокиш нарисовал для журнала «Нива» картину «Полтавский бой», иллюстрирующую один из эпизодов поэмы «Полтава» А.С. Пушкина. А первая жена художника – Е.П. Самокиш-Судковская прославилась своими рисунками к «Евгению Онегину».

В мае 1933 г. в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) прошла большая конференция пушкинистов, на которой было принято решение о проведении юбилейных мероприятий, посвященных столетию со дня гибели А.С. Пушкина в 1937 г. В августе 1934 г. был учрежден Всесоюзный Пушкинский комитет, председателем которого избран М. Горький.

Для АДМ пушкинская тема была близка и востребована, и музей активно включился в подготовку юбилейных мероприятий. Отечественный пушкинист, литературовед Леонид Петрович Гроссман (1888–1965), неоднократно посещавший АДМ и консультировавший его сотрудников, в небольшом очерке о музее в 1927 г. пишет, что *«помимо своей исторической и художественной ценности Алупкинский дворец-музей интересен как верный памятник Пушкинской эпохи. Для понимания нашего культурного прошлого “Пушкинская Россия” приобретает понемногу тот же цельный характер сложного художественного организма, как “Шекспировская Англия” или “Гётовская Германия” для характеристики известных эпох европейского прошлого. Экспонаты музея на каждом шагу напоминают нам пушкинские образы и строфы»* [7, с. 15]. С 1927 года в музее действовала небольшая экспозиция – Крым в эпоху романтизма 20–30-х гг. XIX в. (Пушкин и Мицкевич).

В ноябре 1935 г. С.Д. Коцюбинскому удалось обнаружить у симферопольского счетовода Николая Григорьевича Ушакова остатки семейного архива, в котором хранился ряд биографических материалов, связанных с А.С. Пушкиным. Документы были выкуплены АДМ и использованы для организации Пушкинской выставки. Помощь в ее оформлении оказывали сотрудники Пушкинского дома в Ленинграде [13].

Выставка открылась в сентябре 1936 г. Представление о ней можно сделать на основе сохранившейся фотографии выставочного зала и описания содержания разделов вы-

ставки, опубликованного С.Д. Коцюбинским в одном из номеров ялтинской газеты «Все-союзная здравница». Там, в частности, говорилось, что «для пополнения и расширения выставки музеем заказан ряд картин академику живописи Н.С. Самокишу и другим художникам на сюжеты из жизни Пушкина в Крыму» [13, с. 4].

Первое упоминание о работе Н.С. Самокиша над Пушкинской серией содержится в юбилейном сборнике «50 лет деятельности академика Н.С. Самокиша» (1935 г.). Один из его авторов – Михаил Робертович Вейс (1910–1939) – пишет, что в 1935 г. Самокиш показывал пришедшим к нему в мастерскую секретарю Областного комитета партии Б.А. Семенову и председателю Совнаркома Крым. АССР А.А. Самединову работы, над которыми трудился в данный момент – «Переход Красной армии через Сиваш», «Восстание крестьян против польских помещиков» и «Пушкин в Гурзуфе». Последнюю сопровождает следующий комментарий: «На фоне Медвежьей горы раскинулась деревня Юрзуф (старое название Гурзуфа). Из фонтанов медленно течет вода. Девушки с медными кувшинами, похожими на лебяжьи шеи, на плечах разносят в них по домам воду. Высокие деревья повисли над деревней. На переднем плане сидя Пушкин слушает старика. Группой его окружают татары, а маленький аглан (мальчик), высоко задрав голову, разглядывает незнакомого человека. Старик-татарин, размахивая рукой, что-то передает Пушкину, может быть здесь впервые знаменитый поэт услышал легенду об Аю-Даге или Бахчисарайский фонтане?..» [5, с. 46–47]. Книга содержала также репродукцию акварели «Пушкин среди татар в Гурзуфе».

Подготовленные С.Д. Коцюбинским материалы к Пушкинской выставке легли в основу его книги о пребывании А.С. Пушкина в Крыму. Среди множества старинных и современных иллюстраций с крымскими сюжетами, украшающих книгу «Пушкин в Крыму» (1937 г.), репродуцированы и три картины Н.С. Самокиша, написанные по заказу АДМ – «Пушкин среди татар в Гурзуфе», «Пушкин в Алушке» и «Пушкин и князь Воронцов» (Рис. 5, 6, 7) [14]. Акварель «Пушкин среди татар в Гурзуфе» иллюстрирует главу «Пушкин и крымские татары», в которой память об А.С. Пушкине в Гурзуфе рассматривается через фольклор, «устное творчество татарского крестьянства». Обращает на себя внимание легендарный гурзуфский «пушкинский кипарис», на фоне которого изображен поэт. О цветовом решении можно судить лишь по впечатлениям современников: «Изящная его небольшая работа «Пушкин в Гурзуфе», полная лазури и света, в котором купаются белые сакли татарского селения» [29, с. 3].

Два кипариса изображены и на акварели «Пушкин в Алушке». Этот иконографический элемент присущ нескольким старинным изображениям Алушки, сделанным еще до постройки Воронцовского дворца. На его месте ранее располагались татарские дома. Кипарисы продолжали стоять и после постройки дворца, вплоть до 50-х гг. XX в., пока не погибли. Изображение А.С. Пушкина на их фоне буквально материализовало его пребывание в Алушке, хотя документально этот факт остается неподтвержденным, но принимается современными исследователями априори на основании заметок других путешественников об их обязательном отдыхе в Алушке во время поездок по Южному берегу Крыма. При этом никто не рассматривает предположение В.Я. Брюсова, что Пушкин из Гурзуфа мог отправиться и морским путем. Он мог сойти на берег где-нибудь за Алушкой (например, в Лименах), чтобы затем через Кикинеиз подняться по Шайтан-Мердвеню. Этим тогда объясняется отсутствие у поэта впечатлений от длительного пути от Гурзуфа до Кикинеиза и толковать его слова – «Я объехал полуденный берег» следует буквально: «объехать» – «проехать вокруг чего-н.», «проехать стороной, минуя, огибая что-л.» (Словарь языка Пушкина). Тогда становится понятно, почему «страшный переход» И.М. Муравьева-Апостола «по скалам Кикенеиса не оставил ни малейшего следа в памяти» А.С. Пушкина. У И.М. Муравьева-Апостола речь шла о дороге по скалам Симеиза, по которой поэт, вероятно, не ездил. Не утверждали пребывания А.С. Пушкина в Алушке в своих работах ни С.Д. Ширяев, ни А.И. Полканов. В книге С.Д. Коцюбинского пребывание А.С. Пушкина в Алушке также ставится под вопрос. Но поскольку Алушка также связана с М.С. Воронцовым и его дворцом, «историко-бытовым памятником» 20–40-х гг. XIX

в., который посещало более 100 000 туристов ежегодно, то А.С. Пушкин, вопреки всему, должен был побывать там, что и продемонстрировала акварель Н.С. Самокиша.

Интересна и третья акварель. Вероятно, она была представлена на седьмом стенде «Пушкинской выставки», на котором раскрывались «взаимоотношения Пушкина и кн. М.С. Воронцова. Всесильный генерал-губернатор Новороссии и правая рука монарха, Воронцов забирает Пушкина под неусыпный полицейский надзор, третирует его как ничтожного чиновника, посылает в унижительные экспедиции на истребление саранчи. «Воронцов – вандал, хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое. Своими доносами на Пушкина Воронцов покрыл себя неуязвимой славой: именно эти доносы и послужили причиной переброски поэта из южной ссылки в ссылку северную» [13, с. 4]. Как известно, А.С. Пушкин служил под началом М.С. Воронцова в Одессе в 1823–1824 гг. «Высокомерный граф» был взбешен «независимостью и непокорностью опального поэта» и «клеветническими происками» добился его высылки в Михайловское. Но не один А.С. Пушкин пострадал от М.С. Воронцова, пострадали и алупкинские татары: «Граф М.С. Воронцов приедет в Алупку в полном блеске своей административной власти, в качестве генерал-губернатора и начальника края. Это он выселит татарскую деревню вверх на скалы, чтобы выстроить на ее месте великолепный для себя дворец. Это он в течение десяти лет будет отнимать у алупкинских татар их участки, чтобы в течение следующих двадцати лет получать с этих земель богатейшие урожаи винограда. Это он заложит здесь основание огромной барской усадьбы, которая на протяжении почти целого столетия будет цвести плодами трудов татар» [14, с. 5].

Пушкинская эпиграмма на М.С. Воронцова станет визитной карточкой графа в советское время: «Полумилорд, полукупец, / Полумудрец, полуневежда, / Полуподлец. Но есть надежда, / Что полным будет наконец». По словам Коцюбинского, «Пушкин исключительно верно запечатлел в эпиграмме двойственность экономического облика этого представителя капитализирующегося русского дворянства» [12, с. 94].

До войны рисунки хранились в АДМ. В январе 1941 г. они были представлены на юбилейной выставке художника, открывшейся в Москве в выставочном зале оргкомитета Союза советских художников СССР на Кузнецком мосту [23]. Современное местонахождение оригиналов неизвестно. Все три акварели неоднократно репродуцировались в газетах и книгах. В собрании Симферопольского художественного музея хранится эскиз Н.С. Самокиша к картине «Пушкин в Алупке» (рис. 8) [10].

Вплоть до начала Великой Отечественной войны Н.С. Самокиш регулярно приезжал в Алупку отдохнуть и поработать. В дворце-музее ему был специально выделен один из флигелей. Об этих визитах свидетельствует несколько фотографий. На одной из них Н.С. Самокиш изображен за работой у Восточных ворот дворца (рис. 9). На другой художник запечатлен на Львиной террасе в 1936 г. (рис. 10). Две акварели со львами Н.С. Самокиш подарил Я.П. Бирзгалу, сейчас они находятся в частном собрании в Латвии (рис. 11, 12) [16]. Отметим также, что Самокиш приезжал в Алупку и до назначения Я.П. Бирзгала на должность директора АДМ. Весной 1917 г. сюда из революционного Петрограда переехала жена художника Елена Петровна Самокиш-Судковская (1863–1924) с дочерью и внуками. Н.С. Самокиш оказывал им финансовую помощь и навещал в Алупке. После смерти жены он продолжал поддерживать в Алупке свою падчерицу – Маргариту Руфимовну Лагранж-Судковскую (1884–1970) и ее троих детей.

Вероятно, произведений Н.С. Самокиша в собрании музея было значительно больше, чем это указано в описи 1938 г. Так, в каталоге работ Н.С. Самокиша у В.Я. Ткаченко, содержатся упоминания о больших картинах «Постройка алупкинского дворца князя Воронцова» (1934 г.) и «Крепостной труд на барской пашне в Крыму» (1934 г.), написанные, вероятно, также по заказу АДМ [26]. На данный момент других сведений об этих картинах нет.

Но даже документально подтвержденное наличие шести работ дает представление о вкладе художника в расширение экспозиции и акцентах в подаче материала. В этом плане особый интерес представляет картина «Поход запорожцев в Крым», расширяет времен-

ную рамку представления исторического процесса в музее с конца XVIII в. (момента присоединения Крыма к России) до XVII в. (тема борьбы казачества с грабительскими походами турок и крымских татар), задавая иную перспективу татарской темы, делая ее тем самым более объемной и неоднозначной.

«Эмиграция татар из Крыма в конце XVIII столетия» наглядно демонстрировала вину царской власти и поддержавших ее мурзаков перед крымскими татарами, задавая классовое измерение произошедшей трагедии. Две акварели с Пушкиным показывали близость и открытость поэта к простым татарам, его простоту в общении с ними, напротив, его гордая и независимая поза перед всесильным М.С. Воронцовым, выражает неприятие власти, угнетавшей татарский народ.

Наконец, новый советский период представлен завершающим эпизодом Гражданской войны – «Переходом Красной армии через Сиваш». Картин на тему социалистического строительства Н.С. Самокиш, насколько известно, не писал.

Вопрос о том, что произошло с картинами Н.С. Самокиша из Алушкинского дворца-музея остается открытым. Они могли быть утрачены в годы Великой Отечественной войны или попасть в другие музеи. Не исключено, что некоторые картины могли быть изъяты органами НКВД в 1944 г., чтобы искоренить память об «увлечении» советской власти политикой коренизации. После войны «татарская тема» в творчестве Н.С. Самокиша в работах искусствоведов не рассматривалась и не упоминалась; ее развитие в творчестве художника станет предметом отдельного исследования.

Источники и литература.

1. Архив ГБУ РК «Алушкинский дворцово-парковый музей-заповедник». Инвентарная книга.
2. Архив ФГБУК «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник». Папка «Копии писем Я.П. Бирзгала А.И. Полканову о делах изобразительного искусства в Крыму». КП 2011. Шифр А. № 617.
3. Бирзгал Я. Н.С. Самокиш // 50 лет деятельности академика Н.С. Самокиша. Художник. Педагог. Человек / отв. ред. Б.С. Ольховый. Симферополь: Госиздат Крым. АССР, 1935. С. 17–32.
4. Бирзгал Я.П. Н.С. Самокиш. Жизнь и творчество. Симферополь: Крымгиз, 1940. 48 с.
5. Вейс М. Дела и дни // 50 лет деятельности академика Н.С. Самокиша. Художник. Педагог. Человек / отв. ред. Б.С. Ольховый. Симферополь: Госиздат Крым. АССР, 1935. С. 33–46.
6. Верховский В. Диорама «Перекопский бой» // Правда. 1935. № 39. 9 февраля. С. 4.
7. Гроссман Л. Алушкинский дворец-музей. Очерк // Красная Нива. 1927. № 27. С. 14–15.
8. Картины Н.С. Самокиша на выставках в Москве // Красный Крым. 1938. № 117. 24 мая. С. 4.
9. Кашлявик К.Ю., Киризе З.И., Лобков А.Е. У истоков научного изучения крымско-татарского народного творчества (фольклорные сборники Алушкинского дворца-музея) // Причерноморье. История, политика, культура. 2017. Вып. XX (IX). Серия Б. Новая и новейшая история. С. 40–51.
10. Коллекция произведений Н.С. Самокиша из собрания Симферопольского художественного музея: Учебное пособие. Альбом / вступ. ст. Л.В. Кудряшовой, Л.А. Бровко. М.: Изд-во Академии акварели и изящных искусств, 2015. 76 с.
11. Комская Г. «Полное описание Крыма» // Литература и искусство Крыма. 1936. № 2. С. 143–144.
12. Коцюбинский С. По историческим учреждениям. Историко-бытовой музей в Алушке // Борьба классов. 1934. № 9. С. 94–96.
13. Коцюбинский С.Д. Пушкинская выставка Алушкинского дворца-музея // Всесоюзная здравница. 1936. № 29. 6 сентября. С. 4.
14. Коцюбинский С.Д. Пушкин в Крыму / под ред. Я.П. Бирзгала. Симферополь: Госиздат Крым. АССР, 1937. 121 с.
15. Лапидус Н. Николай Самокиш. М.: Белый город, 2006. 48 с.
16. Лапидус Н.И. Искусствоведческая экспертиза: Самокиш Н.С. Скульптуры львов монументальной лестницы Алушкинского дворца (1936) [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.artembassy.lv/ru/18244-voroncova-pils-lauva-alupka.php?page=28>, http://artpoisk.info/artist/samokish_nikolay_semenovich_1860/gallery/
17. Маркевич А.И. Переселения крымских татар в Турцию в связи с движением населения в Крыму // Известия АН СССР. Серия 7: Отд. гуманитар. наук. 1928. № 4/7. С. 375–405; 1929. № 1. С. 1–16.
18. И.С. Новая картина Н.С. Самокиша «Переселение крымских татар в Турцию» / Фото И. Блох и Эм. Бек // Красный Крым. 1935. № 69. 24 марта. С. 4.
19. Полканов А.И. Н.С. Самокиш. Жизнь и творчество (К 100-летию со дня рождения 1860–1960). Симферополь: Крымиздат, 1960. 118 с.
20. Самокиш Н.С. Эскиз – «Взятие Перекопа» // Красный Крым. 1934. № 262. 14 ноября. С. 1.
21. Самокиш Н.С. Переход через Сиваш // Красный Крым. 1935. № 45. 23 февраля. С. 3.
22. Самокиш Н.С. Переход Красной армии через Сиваш для взятия Литовского полуострова в 1920 г. // Красный Крым. 1935. № 231. 6 октября. С. 1.

23. Каталог юбилейной выставки заслуженного деятеля искусств, академика, орденосца Николая Семеновича Самокиша / вступ. ст. В. Лобанова. М.: Красный печатник, 1941. 25 с.
24. Семенов Б. Пятнадцатилетие Советского Крыма // Правда. 1935. № 313. 14 ноября. С. 4.
25. Создадим панораму «Взятие Перекопа» // Красный Крым. 1933. № 261. 14 ноября. С. 3.
26. Ткаченко В.Я. Н.С. Самокиш. Жизнь и творчество. 1860–1944. М.: Искусство, 1964. 130 с.
27. Федорова Т. Пятьдесят лет // 50 лет деятельности академика Н.С. Самокиша. Художник. Педагог. Человек / отв. ред. Б.С. Ольховый. Симферополь: Госиздат Крым. АССР, 1935. С. 5–16.
28. Фонд Комнаты-музея Н.С. Самокиша в ГБПОУРК «Крымское художественное училище имени Н.С. Самокиша»
29. Штаерман Ю. Счастливая старость // Красный Крым. 1940. № 206. 7 сентября. С. 3.
30. Эрнст Н.Л. Обзор археологических исследований в Крыму // СА. 1937. № 3. С. 240–245.

Abbreviations.

1. Arkhiv GBU RK «Alupkinskii dvortsovo-parkovyi muzei-zapovednik». Inventarnaia kniga.
2. Arkhiv FGBUK «Sevastopol'skii voenno-istoricheskii muzei-zapovednik». Papka «Kopii pisem Ia.P. Birzgal A.I. Polkanovu o delakh izobrazitel'nogo isksstva v Krymu». KP 2011. Shifr A. № 617.
3. Birzgal Ia. N.S. Samokish // 50 let deiatel'nosti akademika N.S. Samokisha. Khudozhnik. Pedagog. Chelovek / отв. red. B.S. Ol'khovyi. Simferopol': Gosizdat Krym. ASSR, 1935. S. 17–32.
4. Birzgal Ia.P. N.S. Samokish. Zhizn' i tvorchestvo. Simferopol': Krymgiz, 1940. 48 s.
5. Veis M. Dela i dni // 50 let deiatel'nosti akademika N.S. Samokisha. Khudozhnik. Pedagog. Chelovek / отв. red. B.S. Ol'khovyi. Simferopol': Gosizdat Krym. ASSR, 1935. С. 33–46.
6. Verkhovskii V. Diorama «Perekopskii boi» // Pravda. 1935. № 39. 9 fevralia. S. 4.
7. Grossman L. Alupkinskii dvorets-muzei. Ocherk // Krasnaia Niva. 1927. № 27. S. 14–15.
8. Kartiny N.S. Samokisha na vystavkakh v Moskve // Krasnyi Krym. 1938. № 117. 24 maia. S. 4.
9. Kashliavik K.Iu., Kirnoze Z.I., Lobkov A.E. U istokov nauchnogo izucheniia krymsko-tatarskogo narodnogo tvorchestva (fol'klornye sborniki Alupkinskogo dvortsa-muzeia) // Prichernomor'e. Istoriia, politika, kul'tura. 2017. Vyp. XX (IX). Serii B. Novaia i noveishaia istoriia. S. 40–51.
10. Kolleksiia proizvedenii N.S. Samokisha iz sobraniia Simferopol'skogo khudozhestvennogo muzeia: Uchebnoe posobie. Al'bom / vstup. st. L.V. Kudriashovoi, L.A. Brovko. M.: Izd-vo Akademii akvareli i iziashchnykh iskusstv, 2015. 76 s.
11. Komskaia G. «Polnoe opisanie Kryma» // Literatura i iskusstvo Kryma. 1936. № 2. S. 143–144.
12. Kotsiubinskii S. Po istoricheskim uchrezhdeniiam. Istoriko-bytvoi muzei v Alupke // Bor'ba klassov. 1934. № 9. С. 94–96.
13. Kotsiubinskii S.D. Pushkinskaia vystavka Alupkinskogo dvortsa-muzeia // Vsesoiuznaia zdravnitsa. 1936. № 29. 6 sentiabria. S. 4.
14. Kotsiubinskii S.D. Pushkin v Krymu / pod red. Ia.P. Birzgal. Simferopol': Gosizdat Krym. ASSR, 1937. 121 s.
15. Lapidus N. Nikolai Samokish. M.: Belyi gorod, 2006. 48 s.
16. Lapidus N.I. Iskusstvovedcheskaia ekspertiza: Samokish N.S. Skul'ptury l'vov monumental'noi lestnitsy Alupkinskogo dvortsa (1936) [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: <https://www.artembassy.lv/ru/18244-voroncova-pils-lauva-alupka.php?page=28>, http://artpoisk.info/artist/samokish_nikolay_semenovich_1860/gallery/
17. Markevich A.I. Pereseleniia krymskikh tatar v Turtsiiu v sviazi s dvizheniem naseleniia v Krymu // Izvestiia AN SSSR. Serii 7: Otd. gumanit. nauk. 1928. № 4/7. S. 375–405; 1929. № 1. S. 1–16.
18. I.S. Novaia kartina N.S. Samokisha «Pereselenie krymskikh tatar v Turtsiiu» / Foto I. Blokh i Em. Bek // Krasnyi Krym. 1935. № 69. 24 marta. S. 4.
19. Polkanov A.I. N.S. Samokish. Zhizn' i tvorchestvo (K 100-letiiu so dnia rozhdeniia 1860–1960). Simferopol': Krymizdat, 1960. 118 s.
20. Samokish N.S. Eskiz – «Vziatie Perekopa» // Krasnyi Krym. 1934. № 262. 14 noiabr'. S. 1.
21. Samokish N.S. Perekhod cherez Sivash // Krasnyi Krym. 1935. № 45. 23 fevralia. S. 3.
22. Samokish N.S. Perekhod Krasnoi armii cherez Sivash dlia vziatii Litovskogo poluostrova v 1920 g. // Krasnyi Krym. 1935. № 231. 6 oktiabria. S. 1.
23. Katalog iubileinoi vystavki zasluzhennogo deiatelia iskusstv, akademika, ordenonostsa Nikolaia Semenovicha Samokisha / vstup. st. V. Lobanova. M.: Krasnyi pechatnik, 1941. 25 s.
24. Semenov B. Piatnadsatiletie Sovetskogo Kryma // Pravda. 1935. № 313. 14 noiabria. S. 4.
25. Sozdadim panoramu «Vziatie Perekopa» // Krasnyi Krym. 1933. № 261. 14 noiabria. S. 3.
26. Tkachenko V.Ia. N.S. Samokish. Zhizn' i tvorchestvo. 1860–1944. M.: Iskusstvo, 1964. 130 s.
27. Fedorova T. Piat'desiat let // 50 let deiatel'nosti akademika N.S. Samokisha. Khudozhnik. Pedagog. Chelovek / отв. red. B.S. Ol'khovyi. Simferopol': Gosizdat Krym. ASSR, 1935. S. 5–16.
28. Fond Komnaty-muzeia N.S. Samokisha v GBPOURK «Krymskoe khudozhestvennoe uchilishche imeni N.S. Samokisha»
29. Shtaerman Iu. Schastlivaia starost' // Krasnyi Krym. 1940. № 206. 7 sentiabria. S. 3.
30. Ernst N.L. Obzor arkheologicheskikh issledovaniia v Krymu // SA. 1937. № 3. S. 240–245.

Сокращения.

АДМ – Алушкинский дворец-музей.
СА – Советская археология.

Abbreviations.

ADM – Alupkinskii dvorets-muzei (Alupka Palace-Museum).
SA – Sovetskaia arkheologiya (Soviet Archaeology).

Лобков А. Е. Крымский период творчества Н.С. Самокиша: история сотрудничества художника с Алушкинским дворцом-музеем / Лобков А. Е. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия Б : Новая и Новейшая история. – 2019. – № XXVIII (XIII). – С. 29–46.

Lobkov A. E. Crimean Period in the Work of Nikolay Samokish: History of Painter's Collaboration with the Alupka Palace-Museum / Lobkov A. E. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series B : Modern and Contemporary History. – 2019. – № XXVIII (XIII). – P. 29–46.

ОБ АВТОРЕ

ЛОБКОВ
Александр Евгеньевич

Кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры теории и практики перевода
Севастопольского государственного университета
E-mail: alobkow@rambler.ru

ЛОБКОВ
Alexander Evgenyevitch

Candidate of Philology, Associate Professor at the Department of Translation, Sevastopol State University
E-mail: alobkow@rambler.ru

Рис. 1. Самокиш Н.С. Переход Красной Армии через Сиваш [22].

Рис. 2. Самокиш Н.С. Эмиграция татар из Крыма в конце XVIII столетия (1935) [18].

Рис. 3. Самокиш Н.С. Эмиграция крымских татар. Акварель. Харьковский художественный музей [28]

Рис. 4. Самокиш Н.С. Поход запорожцев в Крым. Холст, масло. 40×70. 1934 г. Харьковский художественный музей [28]

**Рис. 5. Самокиш Н.С. Пушкин среди татар в Гурзуфе.
Бумага, акварель. 35×54. 1935 г. [14]**

Рис. 6. Самокиш Н.С. Пушкин в Алушке. Бумага, акварель. 35,5×54. 1936 г. [14]

Рис. 7. Самокиш Н.С. Пушкин и князь Воронцов.
Бумага, акварель. 35,5×53,5. 1936 г. [14]

Рис. 8. Самокиш Н.С. Пушкин в Алушке.
Эскиз к картине. Бумага, карандаш, тушь. 20,9×27,2. 1936 г. [10]

Рис. 9. Н.С. Самокиш за работой у Восточных ворот Воронцовского дворца в Алушке. Фотография, 1936 г. [1]

Рис. 10. Н.С. Самокиш за работой на Львиной террасе Воронцовского дворца в Алушке. Фотография, 1936 г. [1]

Рис. 11. Самокиш Н.С. Бодрствующий лев Воронцовского дворца. Бумага, акварель. 23,3×34,5. 1936 г. Частное собрание (Латвия) [16]

Рис. 12. Самокиш Н.С. Пробуждающийся лев Воронцовского дворца. Бумага, акварель. 23,1×35. 1936 г. Частное собрание (Латвия) [16]